

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Миртурсунова Юлдуз Абдумаликовна

и.о.доцента Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами e-mail: mirtursunovaulduz@gmail.com

Аннотация: В статье предпринята попытка описать сущность понятия «коммуникативная компетентность», а также критерии, степени и условия развития коммуникативной компетентности будущих учителей, показатели развития коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интерактивный аспект, перцептивный аспект, коммуникативное ядро.

Annotation: The article attempts to describe the essence of the concept of "communicative competence", as well as the criteria, degrees and conditions for the development of communicative competence of future teachers, indicators of the development of communicative competence.

Key words: communicative competence, interactive aspect, perceptual aspect, communicative core.

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены такие приоритеты, как «постоянное повышение качества и уровня профессионализма учителей». [ПФ-4947, 2017:] Стремительное развитие общества делает насущной необходимостью подготовку специалистов, которые востребованы в новых политических и социально-экономических условиях. Современное общество предъявляет все более высокие требования к коммуникативным качествам человека, позволяющим ему быть конкурентоспособным в новых условиях на рынке труда и в социуме [Марциновская, 2009: 339]. Это ставит на первый план задачу формирования коммуникативной компетентности каждого участника образовательного процесса.

Коммуникативная компетентность – это категория оценочная, характеризующая человека как субъекта определенного социума в системе общественного труда. Она предполагает глубокое понимание сути коммуникативных задач, знание содержания темы общения, наличие опыта в данной области и активное его использование, умение выбирать соответствующие конкретным обстоятельствам коммуникативно-речевые средства и способы, чувство ответственности за результаты, умение вносить изменения в процесс достижения коммуникативных целей [Кузнецова, 2010: 71].

В настоящее время в педагогике радикально пересматриваются вопросы мировоззрения человека, меняется положение человека в общественной жизни и переоценивается образование подрастающего поколения, что приводит к изменению взаимоотношений между субъектами этих процессов.

На наш взгляд важен трехсторонний подход к понятию коммуникативной компетенции как совокупности трех взаимосвязанных коммуникативных, интерактивных и перцептивных компонентов. В то же время *коммуникативный аспект* общения отражает интерактивно-организационный аспект передачи информации учащимся, а *перцептивный аспект* – их восприятие друг друга и устанавливаемые на этой основе взаимопонимание и эмоциональную связь.

Коммуникативные способности учителя в теории педагогического образования выражаются в разных понятиях: «педагогическое мастерство», «квалификационные требования», «профессиограмма», «профессиональная подготовка», «профессиональная компетентность». В целом, описанные выше педагогические категории, которые описывают одно явление, имеют различные семантические аспекты и используются в разных контекстах.

В тесной связи с понятие «коммуникативная компетенция» существует и термин «коммуникативное ядро личности», введенный в науку Бодалевым А.А. [Бодалев, 1995:] Коммуникативного ядро личности как психологическое явление представляет собой

основу, позволяющую каждому человеку общаться более успешно. Такая основа существует как у взрослых, так и у детей, и коммуникативное ядро может включать в себя личные черты и качества. Учитывая взаимодействие этой общей и профессиональной коммуникативной компетенции, можно выделить следующие критерии ее проявления:

первый критерий - общие коммуникативные ценности. В них включается ценность человека для педагога, ценность процесса общения, ценность традиционных форм коммуникации для педагога;

второй критерий был определен как общие коммуникативные навыки педагога в реализации межличностного общения. Это его умение общаться с близкими, родными людьми, коллегами по работе, родителями учеников;

третий критерий - это степень, в которой учитель включает общие коммуникативные ценности в свой профессиональный идеал, поскольку уровень развития этих ценностей имеет большое значение как в повседневном, так и в педагогическом общении. Кроме того, они служат особой основой для гуманного, фасилитаторского диалога педагога с детьми, основанного на необходимости сосредоточения внимания на учениках и сознании этого как ведущей ценности их работы и необходимости изменения своих методов работы в соответствии с изменениями личности ученика;

наличие у учителя профессиональных коммуникативных навыков стало *четвертым критерием* оценки уровня коммуникативной компетентности, поскольку профессионально-педагогическое общение имеет ряд особенностей, отличающих его от повседневного.

Необходимость определения критериев коммуникативной компетентности учителя позволила выделить три уровня коммуникативной компетентности: высокий, средний и низкий.

Высокий уровень коммуникативной компетентности характеризуется ярко выраженной направленностью человеческого взаимодействия учителя с учениками, в котором оба участника выступают в качестве субъектов этого процесса, в котором личность каждого понимается и воспринимается как уникальная, необратимая. Кроме того, педагог чувствует потребность в общении с учениками и на практике использует этические формы общения. У такого учителя значительно развиты вербальные и невербальные коммуникативные навыки, при этом не наблюдается несовместимости вербальной и невербальной составляющих общения. Педагог умеет регулировать свое психофизиологическое состояние. Он использует метод сотрудничества как выход из конфликта.

Средние уровни коммуникативной компетентности предполагают недостаточно выраженные ценностно-коммуникативные ориентации учителя. Отношения с обучаемыми, которые со стороны определяются как гуманные, имеют тенденцию играть более социальные роли. Такие педагоги не испытывают особой потребности в общении с детьми, само общение строго ограничено, часто без положительных эмоциональных выражений. При этом вербальные и невербальные коммуникативные навыки значительно развиваются в рамках профессиональных потребностей. Педагог умеет регулировать свое психофизиологическое состояние, в этом случае может возникнуть определенная эмоциональная нестабильность.

Низкий уровень коммуникативной компетентности определялся у педагогов при исключении ими одной или нескольких коммуникативных ценностей из своих ценностных ориентаций. Общение учителя и ученика нельзя назвать гуманным: ученики чувствуют себя некомфортно; фон урока более негативный. В поведении педагога наблюдается несоответствие между вербальной и невербальной организацией общения. Учитель часто не умеет регулировать свое психологическое и физиологическое состояние.

Исходя из вышесказанного, коммуникативная компетенция - это динамический продукт, который в своем развитии проходит два этапа - общую и профессиональную

коммуникативную компетенцию (в которой они сосуществуют на определенном этапе развития человека), а также может развиваться от уровня к уровню. Это развитие происходит через спонтанное овладение «языком» общения и обучение ему. Когда речь идет о профессии, которая прямо или косвенно связана с общением, справедливо будет сказать, что этот процесс будет продуктивным при специально организованном обучении и выполнении определенных условий. И, прежде всего, будущий учитель должен обладать хорошими знаниями.

Использованная литература:

1. Бодаев А.А. Личность и общение. – М. Международная педагогическая академия, 1995. – 328с.
2. Кузнецова В.В. Коммуникативно-речевая компетенция – основа профессиональной культуры учителя // «Человек и образование», - 2010. - №2. (23). – 73с.
3. Марциновская Т.Д., Григорович Л.А. Психология и педагогика. – М.: Проспект, 2009.- 454с.
4. Указ Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Собрание законодательства Республики Узбекистан. - №6.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARDA NUTQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH – KASBIY FAOLIYATNING MUHIM QISMI

Nuradilova Aselxan Dilshodxo‘ja qizi

*Toshkent davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi O‘zbekiston,
Toshkent,*

Ortiqova Dilsabo Munavvarjon qizi

*Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-kurs talabasi
O‘zbekiston, Toshkent.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish va ularning kasbiy tayyorgarligining muhim qismlari hamda xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, nutqiy kompetensiya, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, muloqot qobiliyatlari, notiqlik mahorati.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития речевой компетенции будущих учителей начальных классов, важные составляющие и особенности их профессиональной подготовки.

Ключевые слова. Будущие учителя начальных классов, речевая компетентность, учащиеся начальных классов, коммуникативные навыки, навыки публичных выступлений.

Abstract. This article discusses the development of speech competence of future primary school teachers and the important parts and features of their professional training.

Keywords. Future primary school teachers, speech competence, primary school students, communication skills, public speaking skills.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: “Mamlakatimizda istiqloqlning dastlabki yillaridan boshlab ta‘lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilishga alohida e‘tibor qaratilib, farzandlarimizning jahon andozalari darajasida zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallashi, jismonan va ma‘nan yetuk insonlar bo‘lib ulg‘ayishi, ularning qobiliyat va iste‘dodini, intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, yosh avlod qalbida Vatanga sadoqat va fidoyilik tuyg‘ularini yuksaltirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda”¹ – deya ta‘lim sohasini isloh qilish, kasb-hunar ta‘limi tizimini yanada rivojlantirish va oliy ta‘limning bakalavr yo‘nalishiga qabul bo‘yicha test sinovlarini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishda ham alohida ta‘kidlab o‘tdilar. Yurtboshimizning so‘zlaridan kelib chiqib, aytish